

Universidad
de los Llanos®

Compromiso con la paz y el desarrollo regional

Revista

Gestión - Organizaciones - Negocios

ISSN 2346-3910

Volumen 3 No 2 Julio - Diciembre 2016

Revista Electrónica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos
VILLAVICENCIO - COLOMBIA

 /revistaGEON

 @RevistaGeon

<http://revistageon.unillanos.edu.co>

ECONOMÍA HUMANA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
INNOVACIÓN ORGANIZACIONES
TIC
GESTIÓN HUMANA
FINANZAS
INNOVACIÓN NEGOCIOS
MERCADOS
GESTIÓN HUMANA
NEGOCIOS
MERCADOS
RESPONSABILIDAD SOCIAL
ECONOMÍA MANAGEMENT
ADMINISTRACIÓN
ORGANIZACIONES
BRANDING
TIC
GESTIÓN MANAGEMENT
SOSTENIBILIDAD
FINANZAS

CONTABILIDAD Y FINANZAS**Perfil profesional del revisor fiscal y el auditor respecto a la NIA 500 por Javier Díaz – Whiter Parrado – Sary Moya – Karent Sáenz – María Cepeda**

Javier Díaz Castro
 Docente Universidad de los Llanos
 Administrador de empresas, Magister en
 economía PhD © en Economía y Dirección de
 empresas
 Universidad de los Llanos
 jdiaz@unillanos.edu.co

Whiter Smith Parrado Rincón
 Docente Universidad Cooperativa de Colombia
 Contador Público, Especialista en Contabilidad
 Financiera Internacional
 Pontificia Universidad Javeriana
 whiter.parrado@campusucc.edu.co,
 @sparrado08.

Sary Estefany Moya Martínez
 Contador Público (e)
 Universidad Cooperativa de Colombia
 sary.moya@campusucc.edu.co
 @stefanymoya.

Karent Joullet Sáenz Peña,
 Contador Público, (e)
 Universidad Cooperativa de Colombia
 karent.saenz@campusucc.edu.co,
 @karent.saenz.

María Paula Cepeda Vigoya,
 Contador Público, (e)
 Universidad Cooperativa de Colombia
 maria.cepeda@campusucc.edu.co.

Resumen

El estudio de la NIA 500 y el perfil profesional del revisor fiscal y el auditor en ésta, se ha dividido en dos ámbitos principales, uno relacionado con su función procedimental en la Auditoría y otro orientado en el perfil profesional, el cual hace referencia a las aptitudes que deberá adquirir el auditor para cumplir con lo establecido

por la normatividad a entrar en vigor. Justificación: la realización de éste estudio surge con la intención de indagar a cerca del nivel de actualización y capacitación en el ejercicio de la profesión. Tiene una connotación teórico-práctica. Antecedentes: a nivel Latinoamérica se denota un desarrollo normativo superior en países como México y Costa Rica, Colombia por su parte, se encuentra en periodo de transición y preparación al respecto. Metodología: implementa un diseño no experimental de corte transversal, es de alcance descriptivo y de tipo documental y correlacional. Resultados: se muestra el análisis de la información de manera gráfica y el estudio entre las variables de correlación. Conclusiones: al trabajo investigativo se le atribuye comprensivo, coherente y pertinente como instrumento en el proceso de capacitación y actualización de la profesión.

Palabras clave: auditoría, evidencia, procedimientos.

Abstract

Introduction: the study of ISA 500 and the professional profile of the auditor and the auditor, It has been divided into two main areas, one related to the procedural professional profile in the audit and other professional oriented profile, which refers to the skills they should acquire the auditor to comply with the provisions of the regulation to enter into force. Justification: the realization of this study comes with the intention of investigating to near the level of updating and training in the exercise of the profession. It has a theoretical and practical connotation. Antecedent: Latin America a higher level policy development in countries such as Mexico and Costa Rica, Colombia is denoted meanwhile, is in transition period and preparation about it. Methodology: It implements a non-experimental cross-sectional design is powerful and descriptive and

Perfil profesional del revisor fiscal y el auditor respecto a la NIA 500 por Javier Díaz – Whiter Parrado – Sary Moya – Karent Sáenz – María Cepeda

correlational documentary. Results: analyzing information graphically and study correlation between variables is shown. Conclusions: the research work is credited with comprehensive, coherent and relevant as a tool in the process of training and updating of the profession.

Keywords: audit, evidence procedures.

Introducción

En el marco de implementación NIIF(Normas Internacionales de Información Financiera), originado en Colombia a través de la Ley 1314 del 2009, que tiene como objetivo establecer un lenguaje homogéneo, íntegro, transparente y unificado de la información contable y financiera a nivel internacional, se brinda una estructura de políticas, principios y juicios del manejo de la información y por ello se presenta una marcada connotación respecto a transacciones, procesos administrativos, operativos y los agentes encargados de efectuarlos en las organizaciones.

El hecho de trasladar a Colombia a una relación internacional competitiva y la necesidad de establecer parámetros evaluativos equivalentes a la fiabilidad de las NIIF ya reglamentadas en el país, dio paso a la regulación de la actividad de Revisoría Fiscal y Auditoría a los estados financieros, mediante el Decreto 302 del 20 de febrero del año 2015 a través del cual se fijan las Normas de Aseguramiento de la Información Financiera (NAI) en Colombia y a su vez se estructura un sistema de conceptos, principios, técnicas, interpretaciones y guías respecto a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), entre otras relacionadas con el aseguramiento de la información, el cual entrará en vigencia a partir del 01 de enero del año 2016.

Por su parte, el nuevo marco normativo de las NIA, consolida mediante la NIA 500 una descripción especial que debe contener la información que se atribuye como evidencia de auditoría y expone una minuciosa serie de aspectos direccionados hacia el diseño y aplicación de procedimientos a llevar a cabo a través de ciertas técnicas, que, a diferencia de la

normatividad colombiana actual, son específicamente tratadas en su contenido.

Es aquí donde se demarca la problemática a tratar y su vital importancia en el perfil laboral de revisores fiscales y auditores, puesto que el cambio normativo implicará una transformación característica y funcional de éstos profesionales en términos personales, técnicos y aplicativos de mayor rigurosidad pese a la necesidad de fundamentar su trabajo en la creación y aplicación de procedimientos sólidos para obtener evidencia suficiente y adecuada.

Al ser una disposición normativa que ya se encuentra implantada, se deduce que en definitiva generará un impacto sobre el perfil de éstos profesionales, por ello se tiene como objetivo principal diagnosticar el perfil profesional de revisores fiscales y auditores respecto a la NIA 500 en las Grandes Empresas de la ciudad de Villavicencio en el año 2015; para efectos de éste estudio, se clasificarán en dos ámbitos principales: uno relacionado con su función procedimental en la Auditoría y otro orientado al perfil, el cual hace referencia a las aptitudes que deberá adquirir el auditor para cumplir con lo establecido por la normatividad.

Justificación

La realización de éste estudio surge con la intención de indagar a cerca del nivel de actualización y capacitación en el ejercicio de la profesión debido a la nueva normatividad que se está implementando en Colombia; tiene una connotación teórica, pues además del fomento a la investigación de la ciencia en la actualidad, representa un aporte cognitivo de alta trascendencia para los contadores públicos colombianos que en su actividad llevan a cabo procesos de Auditoría a los estados financieros y ejercen la Revisoría Fiscal.

Contexto teórico

Partiendo de la formación de la profesión, según los informes sobre el cumplimiento de normas y códigos (ROSC), se encuentra que a

Perfil profesional del revisor fiscal y el auditor respecto a la NIA 500 por Javier Díaz – Whiter Parrado – Sary Moya – Karent Sáenz – María Cepeda

nivel Latinoamérica, los planes de estudios universitarios no han sido modernizados con un modelo de enseñanza óptimo en cuanto a normas internacionales. En consecuencia, los esfuerzos para reforzar los sistemas educativos contables deben venir tanto de esfuerzos dirigidos por las universidades, como de esfuerzos conducidos por la profesión contable. (Fortin, Barros, & Cutler, 2010 , pág. 74).

En términos generales, la profesión contable se encuentra algo fracturada, ya que la mayoría de los organismos profesionales se encuentran mal equipados para la adopción de normas internacionales. Sin embargo, algunos países han superado estos inconvenientes, intensificando al respecto de manera exitosa y sirven de modelo para otros, tales como Argentina, Brasil, México, Uruguay y el Salvador, con un consejo independiente de supervisión de Auditoría. Así, participantes internacionales y regionales trabajan para mejorar la calidad de la profesión. (Fortin, Barros, & Cutler, 2010 , pág. 59).

En México, país modelo, se denotó la necesidad de situar en una misma línea el contenido de las normas de Auditoría nacionales con las aplicadas a nivel internacional pese a la emisión de una nueva Ley del Mercado de Valores, que sugirió el establecimiento de mecanismos para converger con NIA a partir del 1° de enero de 2012, como periodo de transición y de acuerdo a la normatividad emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), junto con modelos y guías para su aplicación (Cacho, Tagle, & Corte, 2011) (Instituto Mexicano, 2011).

México ha adelantado estudios del impacto de la implementación de las NIA sobre los profesionales, donde se considera que la fiabilidad, relevancia y adecuación de la información contable que nutre el sistema financiero se verá muy favorecida con la evaluación cualitativa y cuantitativa de la misma. (Ramírez Cacho & Oropeza Tagle, 2011). En España, los cambios concretos de las NIA se

acentúan en requerimientos metodológicos, cuestiones relacionadas con ejecución del trabajo, comunicación con el cliente y control de calidad del propio auditor (Escamilla, 2010); así, los auditores de México, España y Costa Rica ratifican la importancia de la aplicación de estas normas, con la seguridad de que enriquecerá la profesión contable. (Ramírez & Martínez, 2012), (J.D. Colegio Contadores Públicos d. , 2014).

Respecto a la NIA 500, países como México y Brasil se han pronunciado frente a la importancia de la responsabilidad del auditor al diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría (Murayama & Morales Gutiérrez, 2009), (Cunha & Beuren, 2006) .

En Colombia, se resalta la importancia que los auditores financieros y /o revisores fiscales otorgan a la vertiente cualitativa de la materialidad, situación que denota la necesidad de acercamiento hacia las NIA, dado que las NAGA no constituyen un referente suficiente para el desarrollo de la función auditora en el país. (Cacho, González, & Guerrero, 2012). El Consejo Técnico de Contaduría Pública (CTCP), presentó un Documento Propuesta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto a la aplicación de las NIA, el cual reúne el criterio de 24 entidades y profesionales, entre las cuales se encuentra que la Unidad de Investigación Contable del Atlántico (UNICA), la Pontificia Universidad Javeriana, y Samuel Mantilla opinan que “Carece de sentido que el CTCP proponga versiones antiguas para converger a ellas, cuando ya el marco técnico NIIF está actualizado hasta la versión emitida por el IASB durante el primer semestre de 2013. El CTCP diverge de lo establecido en la ley en relación a la armonía que debe existir entre NIAS y NIIF”. Y manifiesta la necesidad de modificar las leyes existentes, especialmente el Código de Comercio en lo que respecta a la institución de la Revisoría Fiscal, comentario expresado por diferentes profesionales como Luis Armando Leal, William Torres y Edwin Saúl Castañeda. (Consejo Técnico, 2014).

Perfil profesional del revisor fiscal y el auditor respecto a la NIA 500 por Javier Díaz – Whiter Parrado – Sary Moya – Karent Sáenz – María Cepeda

Teniendo en cuenta que es un deber aplicar un nivel de aseguramiento apropiado para las pequeñas empresas en Colombia, (Cardozo, 2013) determina que obtener estos estándares ayudará a emitir normas flexibles y justas, tal como se ha originado en países como México, España y Costa Rica, con el desarrollo de guías para las pymes (Instituto Mexicano, 2011) (Gutiérrez, 2012) (J.D. Colegio Contadores Públicos C. R., 2015).

El énfasis radica en la preparación de la profesión contable para responder a necesidades particulares en el reconocimiento y manejo de la evidencia de Auditoría (NIA 500), pues en Colombia, establecer ¿cómo están enfrentando los profesionales contables el cambio normativo?”, se resume en que pocos contadores públicos están capacitados sobre el tema, (Sánchez & Colmenáres, 2015) y que dicho cambio normativo requiere personal actualizado y que responda a las exigencias de las empresas, pues en parte, de ello dependen las ventajas y desventajas de su aplicabilidad en las organizaciones. (Ortiz, Muñoz, & Castrillon, 2013).

Con lo anterior, se concluye que éste proceso genera la fuerte necesidad de materializar una capacitación profunda a los profesionales desde las instituciones de educación superior en el fomento de una cultura investigativa para fortalecer el conocimiento en información

financiera, auditoría, educación, ética, aseguramiento, calidad, documentación entre otros, cuya tendencia es universalizar la profesión y agregar la importancia de la visión social, medioambiental y humana. (Marín, 2015).

Materiales y Métodos

La presente investigación, ejecutada en el segundo semestre del 2015, implementa un diseño no experimental de corte transversal, es de alcance descriptivo y de tipo documental y correlacional. El método de recolección de información fue una encuesta personalizada que contó con dos bloques de preguntas, estas fueron aplicadas a 2 auditores y 14 revisores fiscales de las grandes empresas de la ciudad de Villavicencio.

En el primer bloque se limitó al encuestado a 6 preguntas generales de su perfil profesional, de modo que se permitiera caracterizarlos estadísticamente. El segundo bloque incluyó 10 preguntas, cada una de ellas relacionadas con distintos aspectos acerca de la NIA 500, (Evidencia de Auditoría), a manera de determinar el conocimiento sobre su contenido y aplicación. Para clasificar y ponderar las respuestas del Bloque II se utilizó la escala Likert.

Cuadro 1. Segundo bloque de preguntas.
Fuente. Elaboración propia.

PREGUNTA		SELECCIONE CON UNA X			
		1	2	3	4
7	Tiene conocimiento del Decreto 302 del 20 de febrero del 2015?				
8	Conoce la responsabilidad de auditor y/o revisor fiscal según la NIA 500?				
9	Conoce la característica cualitativa y cuantitativa de la evidencia de Auditoría según la NIA 500?				
10	Sabe cuáles son las fuentes de Auditoría según la NIA 500?				
11	Conoce la clasificación de procedimientos para la obtención de evidencia de Auditoría según la NIA 500?				
12	Tiene conocimiento de las técnicas empleadas en los procedimientos para la obtención de evidencia de Auditoría según la NIA 500?				
13	Conoce las características de la información que se utilizará como evidencia de Auditoría según la NIA 500?				
14	Sabe cuáles son los requerimientos para la intervención de un experto de la Dirección según la NIA 500?				
15	Tiene conocimiento de los medios de selección de los elementos sobre los que se realiza pruebas según la NIA 500?				
16	Conoce las incongruencias en la evidencia de Auditoría según la NIA 500?				

ESCALA	DESCRIPCIÓN
1	No conoce
2	Conocimiento Regular
3	Buen Conocimiento
4	Excelente Conocimiento

Perfil profesional del revisor fiscal y el auditor respecto a la NIA 500 por Javier Díaz – Whiter Parrado – Sary Moya – Karent Sáenz – María Cepeda

Por su parte la correlación lineal simple estudia la estrechez de la relación entre dos variables, una dependiente de la otra. La relación lineal positiva entre dos variables X_i y Y_i indica que los valores de las dos variables varían de forma parecida: los sujetos que puntúan en X_i tienden a puntuar alto en Y_i y los que puntúan bajo X_i tienden a puntuar bajo en Y_i . Una relación lineal negativa significa que los valores de las dos variables varían justamente al revés: los sujetos que puntúan alto en X_i tienden a puntuar bajo en Y_i y los que puntúan bajo en X_i tienden a puntuar alto en Y_i . En el siguiente cuadro se observan las preguntas que se utilizaron para dicho estudio.

Para este estudio utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson (1896) es quizá, el mejor coeficiente y el más utilizado para estudiar el grado de relación lineal existe entre dos variables cuantitativas. Se suele representar por r y se obtiene tipificando el promedio de los productos de las puntuaciones diferenciales de casa caso en las dos variables correlacionadas:

$$r_{xy} = \frac{\sum x_i y_i}{n S_x S_y}$$

(x_i e y_i se refieren a las puntuaciones diferenciales de cada par; n al número de casos; y S_x y S_y a las desviaciones típicas de cada variable).

El coeficiente de correlación de Pearson toma valores ente -1 y 1: un valor de 1 indica relación lineal perfecta positiva; un valor de -1 indica relación lineal perfecta negativa (en ambos casos los puntos se encuentran dispuestos en una línea recta); un valor de 0 indica relación lineal nula. El coeficiente r es una medida simétrica: la correlación en X_i e Y_i es la misma entre Y_i y X_i .

Es importante señalar que un coeficiente de correlación alto no implica causalidad. Dos variables pueden estar linealmente relacionadas

(incluso muy relacionadas) sin que una sea causa de la otra.¹

Resultados

A continuación, se expresarán los resultados de las preguntas aplicadas. Para el bloque I se tomaron las preguntas de mayor incidencia en el perfil profesional. En la figura 1 observamos que el grado de formación académica de los auditores y revisores fiscales en su mayoría es de especialista con un 81%, y en menor medida es de pregrado equivalente a un 19%.

Figura 1. Grado de formación académica -(%).

En la figura 2, se determina que el 56% de los profesionales realizan diplomados, cursos u otros mecanismos de actualización alrededor de dos o más veces al año, seguidos de aquellos que tan solo lo realizan una vez al año correspondiendo al 38% y, por último, el 6% de los profesionales no se actualizan, ni justifican el porqué.

Figura 2. Cuantas veces al año realiza diplomados, cursos, capacitaciones y otros mecanismos certificados de actualización-(%).

1

Perfil profesional del revisor fiscal y el auditor respecto a la NIA 500 por Javier Díaz – Whiter Parrado – Sary Moya – Karent Sáenz – María Cepeda

De acuerdo a los datos obtenidos se evidencia que el 87% de los profesionales consideran pertinente y adecuada la responsabilidad del auditor o revisor fiscal establecida por la NIA 500 y por su parte el 13% no se encuentran de acuerdo con ello.

Figura 3. Considera usted pertinente y adecuada la responsabilidad profesional del auditor o revisor fiscal, establecida mediante la NIA 500-(%).

Para el bloque II, se realiza un estudio correlacional que nos permite determinar el saber y entendimiento que tiene los profesionales encuestados respecto a la evidencia de auditoría regulada en la NIA 500.

Pregunta	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	1								
8	0,85947278	1							
9	0,79388419	0,83828113	1						
10	0,79388419	0,83828113	1	1					
11	0,8488574	0,91607641	0,91507775	0,91507775	1				
12	0,92636711	0,8375477	0,84239958	0,84239958	0,82397815	1			
13	0,88070485	0,96338053	0,88986246	0,88986246	0,96578977	0,84956906	1		
14	0,92015754	0,84943187	0,76296512	0,76296512	0,85416628	0,93850506	0,86768731	1	
15	0,90562412	0,93306423	0,8439973	0,8439973	0,93410522	0,86546816	0,9646711	0,88967645	1
16	0,96083878	0,84633192	0,76279472	0,76279472	0,83427907	0,87601689	0,862939	0,8926653	0,88331

Cuadro 2. Matriz de correlaciones de resultados de la encuesta.

Fuente. Elaboración propia.

Coefficiente de correlación entre las preguntas 11-13 $r = 0,9658$

Existe un coeficiente de correlación de 0,9658 lo que quiere decir que el grado de relación entre la respuesta 11 y 13 es positivo y alto. Si el auditor o revisor fiscal tiene un alto conocimiento de la clasificación de procedimientos para la obtención de evidencia identifica claramente las

características de la información de una Auditoría.

Coefficiente de correlación entre las preguntas 13-15 $r = 0,9647$

Existe un coeficiente de correlación de 0,9647 lo que quiere decir que el grado de relación entre la respuesta 13 y 15 es positivo y alto. Si el auditor o revisor fiscal tiene un alto conocimiento de las características de la información que se utilizará como evidencia de Auditoría tiene claridad sobre los medios de selección de los elementos sobre los que se realiza pruebas.

Coefficiente de correlación entre las preguntas 7-8 $r = 0,859$

Existe un coeficiente de correlación de 0,859 lo que quiere decir que el grado de relación entre la respuesta 7 y 8 es positivo y alto. Si el auditor o revisor fiscal tiene un alto conocimiento del decreto 302 del 2015 su grado de responsabilidad será mayor.

Coefficiente de correlación entre las preguntas 7-9 $r = 0,7939$

Existe un coeficiente de correlación de 0,7939 lo que quiere decir que el grado de relación entre la respuesta 7 y 9 es positivo y alto. Si el auditor o revisor fiscal tiene un alto conocimiento del decreto 302 del 2015 identifica la característica cualitativa y cuantitativa de la evidencia de Auditoría con facilidad.

Conclusiones

Respecto al instrumento de medición aplicado, se concluye que la mayoría de los profesionales encuestados tienen un grado de formación académica como especialistas y que la frecuencia con que se actualizan es de dos o más veces al año, para ellos es de suma importancia conocer la nueva responsabilidad que tiene el auditor y/o revisor fiscal, establecida mediante la NIA 500.

A su vez los profesionales cuentan con un buen conocimiento acerca del decreto 302 del 2015, lo cual permitirá que desarrollen sus actividades acordes a las exigencias del mismo, tales como son el conocimiento de las características de la

Perfil profesional del revisor fiscal y el auditor respecto a la NIA 500 por Javier Díaz – Whiter Parrado – Sary Moya – Karent Sáenz – María Cepeda

información que constituye evidencia de auditoría, los procedimientos para obtenerla y sus métodos de selección.

Para finalizar, en el desarrollo del proyecto que origina la realización del presente artículo, la autoría ha diseñado una guía de aprendizaje-aplicativa, que ejemplifica los procedimientos que comprenden la obtención de evidencia de auditoría, la cual ha sido avalada por la firma de Auditoría Colombiana Fenix ConsultinG & Partners y ésta concluye que dicho documento representa un importante avance investigativo, estructurado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, que cumple con todos los requisitos estipulados a través de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), utiliza una terminología acorde a la temática, se enfoca en el contenido y la importancia del cumplimiento de la NIA 500, como fuente de conocimiento y aplicación para la recolección de evidencia en procesos de Auditoría y/o Revisoría Fiscal y especialmente trata acerca de la responsabilidad del profesional al respecto. Por ello, al trabajo investigativo se le atribuye comprensivo, coherente y pertinente, como instrumento en el proceso de capacitación y actualización de la profesión.

Referencias

- Decreto 410 . (23 de Marzo de 1971). Diario Oficial 33.339. Bogotá, Cundinamarca.
- Ley 43. (13 de Diciembre de 1990). DIARIO OFICIAL. AÑO CXXVII. N. 39602. Bogotá.
- Ley 1314. (13 de Julio de 2009). Diario Oficial 47.409. Bogotá.
- Decreto 302. (20 de Febrero de 2015). Diario Oficial 49431. Bogotá.
- BANCO , M., & FONDO MONETRIO , I. (2013). Informe sobre Observancia de Códigos y Normas (ROSC). COLOMBIA.
- Cacho, S. I., González, M. d., & Guerrero, P. C. (2012). La perspectiva cualitativa de la materialidad en auditoría: evidencia empírica en México y Colombia. *Proquest*, 1275 - 1284.
- Cacho, S. I., Tagle, M. A., & Corte, J. M. (Enero - Abril de 2011). *Convergencia Mexicana con las Normas Internacionales de Auditoría. Investigación y Ciencia- Universidad Autónoma de Aguascalientes.*
- Cardozo, J. M. (2013). Los servicios de aseguramiento en la pequeña empresa: ¿Nivel de seguridad alto o moderado? *Cuadernos de Contabilidad.*
- Consejo Técnico, C. (30 de Septiembre de 2014). Documento de la Sustentación de la propuesta a los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo sobre la aplicación de las normas internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la Información. Recuperado el 18 de Marzo de 2015, de Consejo Técnico de Contaduría: <http://www.ctcp.gov.co/documentos2.php>
- Cunha, P. R., & Beuren, I. M. (2006). Técnicas de amostragem utilizadas nas empresas de auditoría independente estabelecidas em Santa Catarina. *Revista Contabilidade & Finanças.*
- Escamilla, J. H. (Septiembre de 2010). *Auditax.* Obtenido de *Auditax*: <http://www.audytax.mx/wp-content/uploads/2014/09/NIA-s.pdf>
- Fortin, H., Barros, A. C., & Cutler, K. (2010). *Contabilidad y crecimiento en América Latina y el Caribe.* Colombia: Mayol Ediciones S.A.
- Gutiérrez, A. d. (2012). Una evidencia empírica del efecto de la regulación de la auditoría sobre el comportamiento de las pequeñas empresas de Castilla y León. *Revista de investigación económica y social de Castilla y León.*
- Instituto Mexicano, d. C. (2011). Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Obtenido de "Adopción de Normas Internacionales de Auditoría": http://imcp.org.mx/areas-de-conocimiento/auditoria/adopcion-de-las-normas-internacionales-de-auditoria-nia#.VW8AOc9_Okp

Perfil profesional del revisor fiscal y el auditor respecto a la NIA 500 por Javier Díaz – Whiter Parrado – Sary Moya – Karent Sáenz – María Cepeda

J.D. Colegio Contadores Públicos, C. R. (12 de febrero de 2015). Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Obtenido de Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica: <http://www.ccpa.or.cr/file/circulares/2015/Circular%2017-2015.pdf>

J.D. Colegio Contadores Públicos, d. (11 de Diciembre de 2014). Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Obtenido de Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica: <http://www.ccpa.or.cr/file/circulares/2015/Circular%2017-2015.pdf>

Marín, J. H. (03 de junio de 2015). Actualícese. Obtenido de Actualícese: <http://actualicese.com/opinion/un-contador-publico-hoy-jose-hernando-zuluaga-marin/>

Murayama, J. L., & Morales Gutiérrez, F. (2009). Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Obtenido de Instituto Mexicano de Contadores Públicos: <http://imcp.org.mx/normatividad/seacompana-el-nuevo-boletin-3060>

Ortiz, L. Y., Muñoz, V. M., & Castrillon, A. O. (14 de Marzo de 2013). Análisis de la Implementación y plan de adopción de las normas internacionales de auditorías NIAS (NIA 500) evidencia de auditoría en Colombia. Obtenido de Biblioteca Digital de Universidad de San Buenaventura: http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/jspui/bitstream/10819/2034/1/Analisis_Normas_Internacionales_Montoya_2013.pdf

Ramirez, S. I., & Martinez, F. J. (2012). La adopción de las reformas cualitativas sobre materialidad en auditoría. Evidencia empírica de su uso y consecuencias en Mexico y España. INNOVAR JOURNAL, 174.